

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ЛЕЧЕНИЕ ХРОНИЧЕСКОГО ПАРОДОНТИТА

Жураева Сожида Рустам кизи

магистр 2-курс, Ташкентский Государственный

Стоматологический Институт jorayevasojida669@mail.com

Аннотация. В настоящее время имеется высокая встречаемость заболеваний пародонта. В практики врача стоматолога часто встречаются пациенты с наличием патологий пародонта. Причинами их возникновения могут служить различные факторы. Такие как физические, механические, химические, вирусные и патологические. В настоящее время не до конца изучены причины развития заболеваний пародонта. Частота встречаемости этого заболевания в мире равна 70-98%. Это и является для нас пусковым механизмом в углубленном изучении этого заболевания, его этиологии, клиники, патогенеза и дальнейшего лечения. Основной причиной развития этого заболевания являются микробная бляшка, которая имеет в своем составе большое количество различных микроорганизмов. Такие как *Str.sanguis*, *Str.mutans*, *P.gingivalis*, *P.melaninogenica*, *A.Actinomicetescommitans*, *F.necroform*, *F.nucleatum*.

Начало воспалительных изменений отмечается в области края десны зуба, в области полости десны клинического зуба, где эпителиальное сращение повреждается отходами микробного налета и токсинами микроорганизмов; развивается венозная гиперемия, нарушение микроциркуляции, сопровождающееся укорочением капиллярных петель и повышением проницаемости стенки сосуда, что сказывается на нормальной трофике соединительного эпителия. В дальнейшем на альвеолярно-волокнутом опорном аппарате пародонтального сустава происходит деструкция и формируется пародонтальный карман.

Наше внимание привлек комплексный противовоспалительный препарат местного действия "Холисал-гель", в состав которого входит нестероидное противовоспалительное средство салицилат холина и антисептическое средство хлорид Цеталкония. Обладает противовоспалительным и обезболивающим действием. Противовоспалительное и болеутоляющее действие обеспечивает основной компонент этого препарата - салицилат холина, ингибирующий циклооксигеназу, снижающий синтез простагландинов.

Ключевые слова: холисал гель, пародонт, воспаление, *Str.sanguis*, *Str.mutans*, *P.gingivalis*, *P.melaninogenica*, *A.Actinomicescommitans*, *F.necroform*, *F.nucleatum*, патогенез.

Annotation. *Currently, there is a high incidence of periodontal diseases. In the practice of a dentist, patients with the presence of periodontal pathologies are often found. The reasons for their occurrence can be various factors. Such as physical, mechanical, chemical, viral and pathological. Currently, the causes of periodontal diseases are not fully understood. The incidence of this disease in the world is 70-98%. This is the trigger for us in an in-depth study of this disease, its etiology, clinic, pathogenesis and further treatment. The main cause of the development of this disease is a microbial plaque, which has a large number of different microorganisms in its composition. Such as *Str.sanguis*, *Str.mutans*, *P.gingivalis*, *P.melaninogenica*, *A.Actinomicescommitans*, *F.necroform*, *F.nucleatum*. *commitans*, *F.necroform*, *F.nucleatum*.*

The onset of inflammatory changes is noted in the area of the gum margin of the tooth, in the area of the gum cavity of the clinical tooth, where epithelial fusion is damaged by microbial plaque waste and microbial toxins; venous hyperemia develops, microcirculation disturbance, accompanied by shortening of capillary loops and increased permeability of the vessel wall, which affects the normal trophism of the connective epithelium. In the future, destruction occurs on the alveolar-fibrous supporting apparatus of the periodontal joint and a periodontal pocket is formed.

Our attention was attracted by a complex anti-inflammatory drug of local action "Holisal-gel", which includes a non-steroidal anti-inflammatory agent salicylate of choline and an antiseptic agent Cetalkonium chloride. It has an anti-inflammatory and analgesic effect. Anti-inflammatory and analgesic effect is provided by the main component of this drug – salicylate.

Keywords: *holisal gel, periodontal disease, inflammation, *Str.sanguis*, *Str.mutans*, *P.gingivalis*, *P.melaninogenica*, *A.Actinomicescommitans*, *F.necroform*, *F.nucleatum*, pathogenesis.*

Введение: Воспалительные заболевания пародонта являются одной из важнейших проблем стоматологии, так как отмечается тенденция неуклонного роста их частоты при значительной распространенности. Их распространенность достигает 98%, а течение характеризуется частыми (2-4 раза в год) обострениями и короткими периодами ремиссий. Распространенность ПП в Республике Узбекистан колеблется от 69,4 до 87,4% и не имеет тенденции к

снижению . Лечение воспалительно-деструктивных заболеваний пародонта в связи с их высокой частотой и интенсивностью является актуальной проблемой современной стоматологии, не только медицинское, но и социальное значение. выявить терапевтический эффект препарата "Холисал-гель " в комплексном лечении заболеваний пародонта и разработать методику его применения.

Материалы и методы исследования:

Всего было обследовано 36 человек обоего пола в возрасте от 20 до 55 лет, которые составили основную группу лиц и группу сравнения. Основную группу составили люди, получавшие препарат «Холисал-гель».

Результаты и обсуждение. Особенности выявления реакций микроциркуляции десен у практически здоровых людей и больных пародонтитом путем введения препарата "Холисал-гель". Оценка противовоспалительной эффективности препарата "Холисал-гель" при пародонтите в клинике. Определение показаний к применению "Холисал-геля" при лечении хронических пародонтитов.

Холисал является комбинированным препаратом, обладающим противомикробным, противовоспалительным и обезболивающим действием. Клинический эффект препарата обусловлен входящими в его состав ингредиентами. Так, холина салицилат, входящий в состав Холисала, обладает анальгезирующим и выраженным противовоспалительным эффектом при местном применении. Холина салицилат угнетает активность циклооксигеназы, функциональную активность нейтрофилов и макрофагов, а также продукцию интерлейкина-1. Реализация противовоспалительного эффекта Холисала объясняется также и способностью холина салицилата подавлять синтез простагландинов. Немаловажное значение имеет тот факт, что холина салицилат быстро всасывается с поверхности слизистой оболочки полости рта, проникая к нервным окончаниям, а также кроме противовоспалительного оказывает противогрибковое и противомикробное действие. Цеталкония хлорид, входящий в состав Холисала является антисептиком, проявляющим активность в отношении грамположительных и грамотрицательных микроорганизмов, вирусов и грибов.

Пропилоксибензоат и метилоксибензоат, которые содержатся в гелевой основе Холисала, также обладают противогрибковым и антибактериальным эффектами.

Гелевая основа Холисала и цеталкония хлорид уменьшают поверхностное натяжение тканей, усиливая тем самым проникающую способность основного действующего вещества -холина салицилата.

Гелевая основа способствует прочной фиксации препарата Холисал на слизистой оболочке полости рта, препятствуя смыванию его слюной.

Заключение: таким образом, препарат «Холисал гель», обладая большими преимуществами перед традиционными способами лечения заболеваний пародонта, может быть весьма перспективным и внедрен в отечественную медицину.

Литература

1. Леонова Л.Е., Таболина Е.Н. Клинико-микробиологическая оценка эффективности препарат «Холисал» при лечении пародонтита Проблемы стоматологии. — 2005 г.; 1:31-3.

2. Маланин И.В., Попова И.К. Оценка эффективности препарата холисал в комплексе лечение заболеваний пародонта. - Международный журнал прикладных и фундаментальных Исследовать. - 2013; 6:71-

3. Масумова В.В., Булкина Н.В. Сравнительная характеристика эффективности лечение гингивита гелем Холи Сал и бутадионовой мазью. — Современные наукоемкие технологии. — 2007 г.; 12:64-5.

4. Михальченко В.Ф., Темкин Е.С., Чижикова Т.С. Применение препарата «Холисал» в комплексное лечение заболеваний слизистой оболочки полости рта и пародонта. - Бюллетень ВолгГМУ. — 2004 г.; 12:78-80.

5. Перламутрова В.Ю. Применение препарата «Холисал®» в комплексном лечении воспалительных заболевания пародонта: дис. ... с.м.с. - М., 2005. - 120 с.

6. Питерская Н.В., Рукавишников Л.И., Радышевская Т.Н., Алешина Н.Ф. Лечение лишая слизистой оболочки полости рта с помощью лазеротерапии в сочетании с гелем Холисал. - Бюллетень ВолгГМУ. - 2013; 2 (46): 118-9.

7. Страхова С.Ю., Мартынова О.В. Применение препарата «Холисал» в комплексном лечении острого герпетического стоматит у детей. — Практическая медицина. — 2009 г.; 1:98-100